

ABRAHÃO SANOVICZ E PAULO BASTOS: COMPARAÇÃO TEÓRICA E GRÁFICA DOS MÉTODOS PROJETUAIS E DAS RESIDÊNCIAS DOS ARQUITETOS

Elis Jordão Stropa
Paulo Yassuhide Fujioka

RESUMO

A obra dos arquitetos Paulo Bastos e Abrahão Sanovicz marca a chamada Escola Paulista nas décadas de 1970 e 1980 embora sejam pouco lembradas atualmente. O presente estudo comparou as residências particulares dos arquitetos, projetadas e construídas na década de 1970 em São Paulo. Fez-se um levantamento histórico e biográfico, incluindo leituras e entrevistas com pessoas que conviveram com os arquitetos. As residências foram comparadas a partir de uma análise gráfico-espacial sistemática, que considerou os depoimentos e uma visita de campo. Conclui-se que, apesar das diferenças entre as residências, ambas representam a essência da escola paulista. Ressalta-se a presença de um exoesqueleto originado da estratégia comum da utilização de paredes paralelas sobre quatro pilares, além de outras semelhanças como a continuidade espacial interna, a materialidade brutalista, a integração entre interior e exterior e a composição a partir de eixos de simetria e modulação. Observou-se como principais diferenças são com relação à estratificação e à rua. As ambiências pretendidas por cada arquiteto desde o projeto são claras, tal clareza possibilitou a realização de um detalhamento acurado e correto que a tornou tais ambiências reais. Espera-se, com os resultados obtidos, contribuir para o debate sobre a Escola Paulista, seus arquitetos e suas práticas projetuais; estimular o resgate da prática do detalhe arquitetônico por arquitetos e escolas de arquitetura; e lançar novas luzes sobre as obras de Sanovicz e Bastos.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Brasileira. Escola Paulista. Projeto de residências.

ABRAHÃO SANOVICZ AND PAULO BASTOS:
THEORETICAL AND GRAPHIC COMPARISON OF THE
DESIGN METHODS AND THE ARCHITECTS HOUSES
ABSTRACT

The work of the architects Paulo Bastos and Abrahão Sanovicz marks the so-called Escola Paulista in the 1970s and 1980s although they are little remembered today. The present study compared the private residences of the architects, designed and built in the 1970s in São Paulo. There was a historical and biographical survey, including readings and interviews with people who co-lived with the architects. The residences were compared by a systematic graphic and spatial analysis, which considered the testimonials and a field visit. It is concluded that, despite the differences between them, both residences represent the essence of the *escola paulista*. It is highlighted the presence of an exoskeleton originated from the common strategy of using parallel walls on four pillars, as well as other similarities such as internal space continuity, brutalist materiality, integration between interior and exterior, and composition based on symmetry axes and modulation. The main differences were related to stratification and to the street. The ambiences intended by each architect since the project are clear, such clarity allowed the realization of an accurate and correct detail that made those ambiences real. With these results, it is hoped to contribute to the debate about the Escola Paulista, its architects and its design practices; stimulate the rescue of the practice of architectural detail by architects and architecture schools; and shed new light on the work of Sanovicz and Bastos.

Keywords: Modern Brazilian Architecture. *Escola Paulista*. House design.

ABRAHÃO SANOVICZ Y PAULO BASTOS:
COMPARACIÓN TEÓRICA Y GRÁFICA DE LOS
MÉTODOS PROYECTIVO Y DE LAS RESIDENCIAS
DE LOS ARQUITECTOS
RESUMEN

La obra de los arquitectos Paulo Bastos y Abrahão Sanovicz marca la llamada Escuela Paulista en los años 70 y 80 aunque hoy poco

se recuerdan. El presente estudio comparó las residencias privadas de los arquitectos, diseñadas y construidas en la década de 1970 en São Paulo. Hubo una encuesta histórica y biográfica, incluyendo lecturas y entrevistas con personas que convivieron con los arquitectos. Las residencias fueron comparadas por un análisis sistemático gráfico y espacial, que consideró los testimonios y una visita de campo. Se concluye que, a pesar de las diferencias entre ambos, las residencias representan la esencia de la Escuela Paulista. Se destaca la presencia de un exoesqueleto originado en la estrategia común de utilizar paredes paralelas sobre cuatro pilares, así como otras similitudes como la continuidad espacial interna, la materialidad brutalista, la integración interior y exterior y la composición basada en ejes de simetría y modulación. Las principales diferencias se relacionaron con la estratificación y con la calle. Los ambientes que cada arquitecto pretende desde el proyecto son claros, tal claridad permitió la realización de un detalle preciso y correcto que hizo esos ambientes reales. Con estos resultados se espera contribuir al debate sobre la Escuela Paulista, sus arquitectos y sus prácticas de diseño; estimular el rescate de la práctica del detalle arquitectónico por los arquitectos y las escuelas de arquitectura; y arrojar nueva luz sobre la obra de Sanovicz y Bastos.

Palabras llave: Arquitectura Moderna Brasileña. Escuela Paulista. Proyecto de residencias.

A produção dos arquitetos Abrahão Sanovicz (1933-1999) e Paulo Bastos (1936-2012) é consagrada no quadro da Arquitetura Moderna Brasileira, mas muito pouco lembrada atualmente – talvez porque ainda exista pouca pesquisa produzida acerca das obras desses arquitetos eminentes da chamada Escola Paulista, e que já ameaçam cair no esquecimento. O presente artigo é resultado de pesquisa de Iniciação Científica fomentada com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e cujo objetivo foi estudar a arquitetura de Bastos e Sanovicz através da análise comparativa das residências projetadas para eles mesmos e construídas na década de 1970 na cidade de São Paulo. Para entender como foram projetadas e construídas as residências estudadas, é necessário conhecer as bases históricas que deram origem ao movimento moderno em São Paulo e como possibilitou o surgimento da escola paulista e, com ela, a geração de arquitetos formados nas décadas de 1950 e 1960.

A partir de 1870, a cidade de São Paulo foi afetada pela riqueza da burguesia cafeeira e pelo início das atividades industriais no Brasil. Até esse momento, a capital paulista ficava em segundo plano no cenário nacional, tanto do quesito econômico quanto no cultural. Com o aumento da movimentação de capital econômico e da intensa migração e imigração de mão de obra, a cidade ampliou gradativamente sua importância. O aumento populacional, e principalmente a diversidade cultural dessa nova população – composta também de imigrantes estrangeiros de origem italiana, espanhola, alemã, portuguesa – foi essencial para o fortalecimento das dinâmicas culturais e do movimento artístico da cidade (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 37).

Em 1922, a Semana de Arte Moderna de São Paulo anunciava um fim já tardio para a *Belle Époque* paulistana do ciclo do café e da primeira industrialização. A partir daí, a capital paulista passou a fazer parte do cenário moderno brasileiro, comportando então uma “pequena, mas cosmopolita elite intelectualizada, semelhante, em gênero e grau, à carioca do início do século XX” (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 37).

Apesar do impacto da Semana de 22, somente no pós-guerra São Paulo passou a ter um papel mais ativo na consolidação de uma vanguarda moderna incipiente, com a sequência de inaugurações do Masp (Museu da Arte de São Paulo, 1947), do MAM-SP (Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1948) e da Bienal Internacional de Arte do MAM de São Paulo em 1951. Desse momento em diante, viu-se a

migração dos debates sobre arte para a cidade, e com eles, o reconhecimento da importância de São Paulo nesse cenário. Além das exposições propriamente ditas, o Masp e o MAM também desenvolveram e aplicaram cursos de arte e design, em seu propósito de levar a arte moderna ao cotidiano da população (SILVA, 2004, p. 27-37).

São Paulo passou a ter um papel protagonista nos debates culturais do país, incluindo evidentemente as discussões sobre arquitetura moderna. Os debates internacionais que começavam a questionar a soberania do *International Style* chegaram à cidade, que ainda mal conseguia absorver a novidade do moderno. A Escola Carioca foi estabelecida como a vertente de *arquitetura nacional* do movimento moderno, que tinha como principal figura Oscar Niemeyer. Desta forma, segundo Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein, a Escola Carioca foi precocemente consagrada como representante do Movimento Moderno no Brasil. Para as autoras, a produção da Arquitetura Moderna Brasileira, que começava a ser produzida a partir da década de 1930 – quando foi construído o Ministério da Educação e Saúde – teve papel essencial na formação dos arquitetos entre 1935 e 1950. Com a exposição *Brazil Builds* reafirmou-se o triunfo internacional da arquitetura da Escola Carioca (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 26).

Quando as críticas em relação às inconsistências da Escola Carioca começam a surgir na década de 1950, no Brasil e no Exterior, houve uma grande resistência inicial por parte dos arquitetos brasileiros. Ao longo da década 1950, porém, as críticas se tornaram mais fortes e tiveram subsídio na prática de uma nova forma de projetar de arquitetos paulistas como Vilanova Artigas e Carlos Millan, que seriam os exemplos e mentores da geração seguinte. Tudo isso contribuiu para que a geração de arquitetos formados entre as décadas de 1950-60, incluindo Abrahão Sanovicz e Paulo Bastos, tivesse de uma visão distinta sobre a arquitetura moderna. Assim, a postura crítica de Artigas e os debates nacionais e internacionais, passaram a influenciar os novos arquitetos paulistas, que mais tarde seriam responsáveis por importantes obras da futuramente chamada Escola Paulista (SEGAWA, 1998, p. 152).

Como não poderia deixar de ser, a formação e evolução dos cursos de arquitetura na cidade de São Paulo também influenciou a formação dessa geração de arquitetos. A criação da FAU USP foi um passo importante para uma nova visão profissional, com maior engajamento político e social, propondo um caráter multidisciplinar do arquiteto, como conhecedor de diversas áreas, e provendo as bases

para o desenvolvimento de uma nova arquitetura, dessa vez paulistana, de cunho social, funcionalista, e que buscasse soluções para necessidades do país com base em características genuinamente brasileiras (SILVA, 2004, p. 43). É nesse contexto que estudaram na FAU USP Abrahão Sanovicz e Paulo Bastos, que, envolvidos nos debates de seu tempo, muito atuaram em defesa das pautas da Escola Paulista e até mesmo na educação das novas gerações de arquitetos que se formariam depois deles.

Abrahão Velvu Sanovicz nasceu em Santos (1933), onde frequentou o ginásio e trabalhou como desenhista em um escritório de arquitetura, cargo que frequentemente o fazia ir a São Paulo a fim de acompanhar as aprovações dos projetos junto ao Departamento de Engenharia Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado. Quando estava na capital, fazia questão de frequentar museus, ampliando seu repertório cultural. Na década de 1950, mudou-se para São Paulo a fim de frequentar o curso de técnico em edificações na Escola Técnica Federal e se preparar para prestar o vestibular para o curso de arquitetura da FAU USP (SILVA, 2004, p. 17). Nesse período, cursou também a Escola de Artesanato do MAM, e ingressou na FAU em 1954. Durante toda a graduação preocupou-se em estudar arquitetura de maneira aprofundada, o que o levou a participar do Grupo de Estudos Folclóricos (germe do futuro AUH-Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto), onde também manteve vivo seu interesse pelo desenho, fazendo capas para as revistas do grupo e outras publicadas pelo Grêmio da FAU, além de desenvolver, sempre que possível, cartazes de divulgação para afixados na faculdade (SILVA, 2004, p. 47-52).

Depois de formado, passou seis meses estagiando no escritório de design de Marcelo Nizolli, em Milão, uma oportunidade conquistada graças à vitória de sua equipe no concurso da Bienal (SILVA, 2004, p. 76). Na Itália, desenvolveu ainda mais suas habilidades no desenho de objetos, o que mais tarde influenciou o tratamento que o arquiteto deu a diversos projetos, incluindo sua própria casa. Após seu retorno da Itália, trabalhou projetando edifícios com as mais diversas tipologias e funções. Durante toda a vida contribuiu para a fundação e estruturação de diversos cursos de arquitetura, e principalmente para as disciplinas voltadas ao desenho e concepção formal. Foi professor da FAU USP até o ano de seu falecimento (1999), sempre contribuindo para a reformulação de disciplinas e ensinando a seus alunos com uma atenção e paciência que só lhe rendem elogios até hoje.

Paulo de Mello Bastos nasceu em 1936 em São Paulo. Durante a graduação, estagiou no escritório de Joaquim Guedes, onde conheceu e trabalhou mais próximo de Carlos Millan. Formou-se em 1959, e em 1962 começou a trabalhar no escritório de Millan, mas logo em 1963 decide abrir seu próprio escritório (RODRIGUES, 2008, p. 131). Seu grande interesse pela educação fez com que o arquiteto se tornasse professor do curso de arquitetura do Mackenzie em 1964, onde teve uma experiência conturbada pelo constante e intenso uso que os militares faziam do prédio. Seu posicionamento político fez com que fosse expulso e readmitido na faculdade em apenas um ano, mas em 1968, por pressão do Regime Militar, deixou de lecionar definitivamente naquela faculdade (RODRIGUES, 2008, p. 125-126).

Em 1965, formando uma equipe com Leo Bomfim Junior e Oscar Arine, venceu o concurso para projetar o Quartel General do II Exército em São Paulo. Esse projeto trouxe grande reconhecimento para o arquiteto, e a partir daí sua carreira foi repleta de obras públicas e da conquista de outros concursos (RODRIGUES, 2008, p. 135-140). Destaca-se em sua produção os projetos para escolas públicas, que sempre apresentam alta qualidade.

Devido seu envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro, foi preso em 1976, mas não parou de trabalhar, esboçando em sua cela diversas agências bancárias que sua esposa trazia e levava para o escritório quando ia lhe visitar (Xavier, em entrevista à autora, 07/02/2017). Bastos contribuiu ainda na formação e estruturação de diversos cursos de arquitetura e lecionou nos cursos de arquitetura em Santos e São José dos Campos (RODRIGUES, 2008, p. 126-127). A partir de 1986, passou a atuar de forma mais ativa no campo do Patrimônio Cultural como conselheiro do Condephaat, onde ocupou gradativamente diversos cargos (RODRIGUES, 2008, p. 165-166). Ao longo desse percurso, sua produção de projeto consistiu em algumas residências unifamiliares, projetos para educação formal e informal – como as já mencionadas escolas públicas ou seu projeto para o Espaço Criança, nunca construído. Sua preocupação com a dimensão educativa fazia com que até mesmo em seus projetos de restauro o arquiteto buscasse dar atenção à questão, projetando espaços dedicados a museus ou à própria exibição do prédio. Bastos faleceu em 2012, por conta de complicações de um AVC.

Para compreender melhor a obra e a maneira de projetar dos arquitetos Abrahão Sanovicz e Paulo Bastos, foi necessário buscar depoimentos de pessoas próximas a eles, arquitetos com quem trabalharam ou pessoas que conheceram profundamente sua obra devido ao convívio intenso. Para conhecer mais sobre Sanovicz, foram entrevistados os amigos e colaboradores Leo Tomchinsky e Edson Elito e seu filho mais velho, Eduardo Sanovicz, que é o atual morador da residência. Sobre Paulo Bastos, foram entrevistados Nelson Xavier e Luciene Shoyama, que são os atuais sócios do escritório Arquiteto Paulo Bastos e Associados.

Sobre a obra de Abrahão Sanovicz, a primeira entrevista foi com o amigo e colaborador Leo Tomchinsky. Para ele, Abrahão sempre se preocupou com a questão construtiva e seu detalhamento, mesmo antes do curso de design na Itália. Isso se deve à sua formação anterior em curso técnico de construção, de modo que o detalhe construtivo já fazia parte de seu modo de projetar quando entrou na FAU USP. Todos os arquitetos da geração de Sanovicz se preocupavam muito com a questão do detalhe, isto é, eles detalhavam tudo e muito bem. Os detalhes de Sanovicz eram impecáveis e sempre levavam em conta a possibilidade de repetição seriada. Não eram feitos, na maioria das vezes, para serem exclusivos e únicos. A industrialização e a racionalização faziam parte de sua maneira de pensar o projeto.

Segundo Tomchinsky, Sanovicz era uma pessoa muito justa, autêntica e genuína na interação todos ao redor, sempre valorizando os colegas de trabalho. Era ainda muito atencioso e paciente com seus alunos e, em geral, com quem estava começando a projetar, sempre explicando com dedicação e minúcia. No geral, era uma pessoa muito generosa e que levava arquitetura muito a sério, quase como uma religião. Tomchinsky assim o define: "Ele era um professor 24 horas por dia, sem ser chato, sem ser pedante". (Tomchinsky, em entrevista à autora, 07/02/2017)

As plantas da residência de Sanovicz são mostradas na figura 1, e fotografias da mesma nas figuras 2 a 5. Segundo Leo, tanto os quartos dos filhos como o quarto do casal são definidos por divisórias móveis ou por armários. No piso superior, apenas os dois banheiros originais foram construídos com alvenaria. Sanovicz acreditava que

as necessidades dos moradores seriam alteradas ao longo do tempo, e que a casa deveria poder mudar para acompanhá-las.

Edson Elito, arquiteto que foi colaborador e associado de Sanovicz, conta que o partido adotado por Abrahão ao fazer sua casa sobre quatro pilares foi quase um capricho, pois obviamente poderia ter adotado um partido mais tradicional. O próprio Sanovicz dizia que havia feito uma “caixa de fósforo sobre quatro pilares”, tanto que os pilares não faziam as empenas laterais, destacando o volume apoiado. E embora o arquiteto fosse contra qualquer tipo de retórica, essa solução acabou sendo um discurso afirmativo da escola paulista e do uso do concreto armado aparente. O arquiteto, depois dessa experiência, disse que não faria mais uma casa totalmente de concreto, pois apesar de ser um material muito correto estruturalmente e ter todas as vantagens de poder ser aplicado para modelar tudo, a caixa externa não precisava ser inteira estrutural, e nesse sentido pode-se até dizer que houve certo exagero – embora a caixa de concreto armado fosse uma característica típica da escola paulista.

É nítida a separação escalonada dos níveis por atividade, do estacionamento e serviços ao comum e ao íntimo. Há aspectos que curiosamente aludem à casa tradicional brasileira neste projeto nada tradicional. Debaxo dos pilotis, as dependências de empregada e a área de serviço estão bem separadas do restante da casa. Por outro lado, o andar das áreas comuns inclui a cozinha, e todos os ambientes são integrados, tendo apenas a escada como elemento de separação que ainda assim não impede a continuidade do espaço. A planta desse piso já teve diferentes layouts, como dois estares separados pela escada e o jantar entre a cozinha e a varanda frontal. A configuração mais usada posteriormente foi com a mesa de jantar atrás da escada e a sala na parte da frente. Outro aspecto nada tradicional é a ausência inicial de portas internas, inclusive nos banheiros (exceto o lavabo).

Tomchinsky considera que a planta tem influência miesiana, com o mínimo de divisões internas e a cozinha corredor. O arquiteto desenhava tudo em busca de uma expressão plástica (outra característica da escola paulista, de herança corbusiana), até mesmo a caixa d'água. É interessante que a laje da cobertura e do pavimento superior são apoiadas com vigas invertidas, e no pavimento superior o piso é feito com placas que cobrem o vão entre as vigas. Posteriormente, pôde-se verificar que essa solução facilitou a adição do terceiro banheiro nesse andar, já que o espaço para a tubulação já existia. A disposição dos quartos também alude a soluções corbusianas: celas franciscanas

voltadas para uma varanda comum que leva ao banheiro e é acompanhada por um anteparo de concreto que barra o excesso de sol.

Edson Elito, na segunda entrevista, insiste na importância do desenho para o método projetual de Abrahão Sanovicz: sequências de muitos e pequenos croquis, que experimentavam soluções e eram usados para explicar suas ideias aos outros. O arquiteto começava o projeto pela resolução da planta e, conforme ela ia tomando forma, ele já imaginava como seria o volume que a envolveria e quais materiais seriam utilizados. Mesmo que a parte funcional da planta fosse resolvida antes, inevitavelmente as demais soluções eram trabalhadas simultaneamente. Por exemplo em sua própria casa, apesar de ter solucionado a planta primeiro, o arquiteto sabia desde o início que queria fazer uma casa sobre quatro pilares, e também sempre teve em mente a dimensão do design no objeto arquitetônico.

Elito deixa claro que a racionalidade construtiva do arquiteto está presente durante todo esse processo, já que cabe a ele conciliar a intenção inicial com a solução final. E Sanovicz, em particular, sempre deu grande importância à possibilidade de repetição seriada. Então, comumente pensava seus edifícios a partir de um módulo, o que muitas vezes contribuiu para que as plantas fossem flexíveis, como acontece em sua casa e no Sesc Araraquara.

Sobre o papel do detalhe na obra de Sanovicz, Elito explica que na casa do arquiteto, até mesmo por conta do partido, existem poucos detalhes construtivos. O projeto pode ser facilmente explicado por meio de plantas, cortes e poucos detalhes. Nos projetos para os clientes, entretanto, os projetos eram detalhados para cobrir todas as necessidades do programa. Segundo Elito “onde tivesse uma mão de obra executando alguma coisa, tinha o desenho daquilo” (Elito, em entrevista à autora, 08/02/2017). Ou seja, a obra inteira era desenhada e especificada até as dimensões da espessura de uma chapa. Na casa do próprio arquiteto, entretanto, a solução simples não demandou tantos detalhes.

Elito explica que, também por essa simplicidade de solução, a casa do arquiteto é um objeto de design, desde o partido adotado até o cuidado com o local das aberturas e com a ausência de esquadrias. Ao olhar a maquete da casa – encontrada no escritório do arquiteto entrevistado – evidencia-se a ideia de um protótipo de artefato industrial na estrutura de caixa de concreto sobre pilares, trabalhada por subtração e adição. Nesse sentido, a postura de Sanovicz foi firme no propósito de tratar a arquitetura como objeto de design, aqui ressoando novamente o discurso corbusiano.

Procurando evitar qualquer tipo de caixilharia, Abrahão radicalizou a ideia de aberturas através de rasgos na caixa de concreto, levando ao extremo a noção de transparência, que não seria completa caso houvesse esquadrias com montantes. Queria que a casa fosse a continuação da rua (como proposto por vários arquitetos da Escola Paulista). É claro que a ausência de caixilho levou certos incômodos aos moradores em dias com chuva e vento ou em períodos com revoada de insetos no verão. As aberturas menores também foram dispostas com muito cuidado, levando-se em conta como iriam influenciar a percepção do espaço dentro da casa. Da mesma forma, os corrimãos são lineares, com perfis chapados e sem gradis.

Tudo isso faz parte do tratamento da casa como objeto austero, minimalista de design, numa abordagem não usual para a época. Muitas das decisões de projeto só foram possíveis porque o cliente era o próprio arquiteto. Elito lembra que a preocupação de um arquiteto com a casa que faz para si vai além do que ele considera melhor para se viver, é também o que ele considera melhor para se mostrar, já que inevitavelmente se tornará um exemplo de novas possibilidades para outros arquitetos e clientes, quase um artefato de exposição.

Durante a entrevista, além da maquete, encontrou-se também no escritório de Elito um interessante portfólio de projetos e obras intitulado *Abrahão Sanovicz/arquiteto*, sem data ou indicação de editor, durante entrevista com Edson Elito. O portfólio abrange obras construídas e produção de design entre 1958 e 1982, incluindo edifícios de apartamentos, o Centro Cultural e Teatro Municipal de Santos, laboratórios e centros de agronomia, indústrias, conjuntos residenciais, conjuntos habitacionais de interesse social e residências unifamiliares, todos documentados com grande qualidade fotográfica. O portfólio quase configura um catálogo raisonné da obra de Sanovicz, faltando apenas os conjuntos habitacionais feitos nos anos 1980-90, o Sesc Araraquara e as agências do Banespa.

A última entrevista foi com Eduardo Sanovicz, filho mais velho do arquiteto. Ele conta que a casa levou de seis a sete anos para ser projetada, e teve cerca de sete versões antes de chegar à definitiva. O terreno foi comprado em 1973, a construção teve início em 1979 e a casa foi inaugurada em 1980. Sanovicz chegou à solução final a partir do desenvolvimento de diversos desenhos, como conta seu filho:

Eu acho interessante que ele sempre dizia que um dos exercícios mais interessantes do desenho é você chegar

a uma solução simples para um problema complexo, e que isso era uma das coisas mais bonitas que a arquitetura permitia, mas que isso só se obtia desenhando. Meu pai sempre foi um defensor, assim, de uma maneira bastante enfática, radical, da prática do desenho. (Eduardo Sanovicz em entrevista à autora, 09/02/2017)

Eduardo conta que quando a casa começou a ser construída, ele e seus irmãos tinham 19, 17 e 16 anos. Assim, o pai não considerava que morariam por muito mais tempo com ele. Mesmo assim, o projeto original incluía uma edícula de dois andares nos fundos do lote, sendo o térreo uma espécie de grande salão e o piso superior um conjunto de três suítes para os filhos, caso viessem visitá-lo. Todavia, essa edícula nunca foi construída por questões financeiras, e, como os filhos continuariam a morar com os pais por alguns anos, a solução foi organizar a planta superior da casa de maneira a abrigar o quarto do casal e mais três celas franciscanas com um grande armário coletivo para os filhos. Originalmente, o quarto do casal, no piso superior, estava desenhado no lugar onde ficaram os três quartos, enquanto o cômodo na fachada sul seria uma espécie de ateliê para a esposa do arquiteto, Dona Diva. Assim, diante da impossibilidade de construir as acomodações dos filhos na edícula, os planos de uma casa para dois adultos e que pudesse abrigar parte ou a totalidade do escritório de arquitetura de Sanovicz foram adiados.

Eduardo explica as soluções para os quartos dos filhos. A divisão das celas foi feita por meio de dois compensados de madeira fixos no chão e no teto. O espaço de cada quarto era suficiente apenas para uma cama e uma escrivaninha, e cada irmão tinha direito a três portas do armário compartilhado que ficava no corredor, encostado no guarda corpo que separa o piso superior do pé-direito duplo do andar abaixo. Do outro lado das celas, um corredor ligava todos os quartos ao banheiro comum. Nem o banheiro nem os quartos possuíam portas, o que para Abrahão Sanovicz não era um problema visto que todos os filhos eram homens. O quarto do casal também foi separado do pé-direito duplo por um armário encostado no guarda corpo, mas que não chegava até a parede, deixando o vão abaixo da claraboia livre.

Cerca de dez anos depois, com todos os filhos fora de casa, Sanovicz finalmente pôde organizar a casa como havia planejado desde o início. As divisórias dos três quartos foram retiradas e o espaço

resultante se tornou o novo quarto do casal, enquanto o antigo quarto passou a abrigar as atividades da esposa.

Sanovicz acreditava que sua casa deveria se modificar para atender às diferentes demandas que os moradores poderiam ter ao longo da vida. Seu filho explica como o próprio arquiteto experimentou diferentes layouts durante os quase 20 anos em que viveu na casa. Já houve uma configuração em que o piso estar/cozinha possuía duas salas de estar, uma de cada lado da escada, e a sala de jantar ficava entre a varanda de entrada e a cozinha. Em outro momento, o espaço da segunda sala de estar, entre a escada e a varanda dos fundos, foi ocupado pelo escritório do arquiteto. Isso tudo além das alterações feitas no piso superior, quando os três filhos saíram de casa.

Após a morte do pai, a casa foi alugada, e a família de Eduardo só se mudou para lá depois de uma reforma em 2002. A configuração da família consistia em uma filha que já tinha saído de casa, outras duas meninas (uma ainda criança), e um menino a caminho. Portanto, os tempos eram outros e as demandas muito distintas. Devido às novas necessidades, a maior parte das alterações feita pelo casal se deu no piso superior, com a construção em alvenaria das divisórias de dois quartos para os filhos e de mais um banheiro, de modo que todos os quartos se tornaram suítes. Para tanto, a área que antes era o corredor que separava a varanda atrás do anteparo de concreto e os quartos foi totalmente ocupada pelos quartos, e a varanda foi diminuída. As portas de vidro foram transferidas para o limite do pavimento com o vazio do espaço social, junto ao parapeito; e o espaço adjacente foi transformado em escritório. Também foi construída uma parede para isolar o quarto de casal do vazio com pé direito duplo, e a iluminação zenital que ficava dentro do quarto do casal foi fechada. Todos os cômodos receberam portas.

No piso do estar/cozinha, houve a construção de mais um cômodo: uma sala de brincar para os dois filhos mais novos. Isso resultou em perda de área da varanda de entrada. Mesmo com essa mudança, preservou-se todo o piso original da casa, que foi apenas realocado já que a área com piso de madeira que aumentou foi equivalente à reduzida em piso frio. Além disso, a lareira foi retirada, e a parede de concreto da sala ganhou uma pintura branca até a altura da laje de piso do segundo andar. Todos os corrimãos e guarda-corpos da casa ganharam duas novas barras intermediárias.

No piso da garagem, a única mudança foi a ampliação da área de serviço e a montagem de um cercado para os cães. O portão da

entrada foi trocado por um mais alto, e o muro de pedras da fachada ganhou uma cerca do mesmo material que o portão. Houve ainda algumas mudanças no telhado por conta da insuficiência da drenagem feita pela única calha do projeto original, e foram acrescentados novos tubos de queda.

Mas a estrutura da casa está inteiramente preservada, e, como o próprio Eduardo disse, é muito fácil tirar tudo o que foi feito e voltar ao projeto original. O que interessa, no fim, é entender que a casa continua viva e atendendo às necessidades de seus moradores. Afinal, foi para isso que Abrahão Sanovicz a projetou, como uma caixa sobre quatro pilares que pudesse abrigar programas complexos e mutáveis na mais simples das soluções.

O projeto da residência de Paulo Bastos é apresentado nas figuras 7 a 9, e fotografias da mesma nas figuras 10 a 12. O arquiteto Xavier começou contando como a geração de Paulo Bastos era praticamente toda formada por discípulos de Vilanova Artigas, que era o caso de todos os arquitetos formados pela FAU, que haviam sido alunos dele. De fato, quando se olha com atenção a residência Paulo Bastos, percebe-se que sua solução é conceitualmente a mesma da residência José Taques Bittencourt II de Artigas: duas empenas paralelas apoiadas em quatro pontos. Essa foi uma solução adotada por vários desses arquitetos, principalmente por conta dos recuos obrigatórios de lotes dos bairros jardim da City. Com essas restrições, as casas ficavam muito próximas umas das outras, levando os arquitetos a fechar as laterais e abrir a casa para a frente e para os fundos.

Xavier não tinha certeza se o terreno da casa havia sido escolhido ou não pelo arquiteto, visto que o lote foi um presente que Lucilene, sua esposa, também arquiteta, ganhou dos pais. Entretanto, o terreno onde a casa se implanta é constituído de dois lotes com orientações opostas, um para o norte e outro para o sul. Não se sabe qual deles foi o que Lucilene ganhou, ou se ela ganhou os dois, ou mesmo se ela ganhou aquele mais ao norte e depois eles compraram o do sul para construir a casa, ou se construíram a casa primeiro e compraram o lote ao norte depois. Mas o fato curioso é que se a casa fosse implantada no lote mais ao norte, a insolação preferível seria voltada para a rua, e não para os fundos, de maneira que a solução das aberturas poderia ser completamente diferente.

De qualquer forma, os discípulos de Artigas adotavam uma forma comum de pensar o projeto, ou pelo menos de começar a pensá-lo. Na época, comumente se tinha a ideia de que a cidade de São Paulo

não era acolhedora e, portanto, a casa deveria servir de refúgio. Além disso, os arquitetos modernos tendiam a contestar tradições burguesas, como a orientação da sala de estar para a rua e a colocação dos serviços nos fundos. Assim, nas casas de muitos arquitetos modernos paulistas da época, a área de estar passou a ser voltada para os fundos do lote. Mas para isso a orientação solar devia ser adequada.

A solução baseada nos quatro apoios e no uso de seminíveis foi muito explorada pelos arquitetos dessa geração. Seus projetos formam uma unidade pela linguagem brutalista material-estrutural e também pela influência de Artigas na organização espacial. Um comentário de Xavier define claramente o partido adotado por Bastos:

A ideia é seguir o lote, estreito. E a ideia é se trabalhar com duas paredes, normalmente apoiadas, cada uma, em dois pilares, formando a tal da casa sobre quatro pilares [...] a partir do momento em que você tinha essas duas paredes paralelas estruturais, você podia trabalhar com lajes que venciam esse vão, da ordem de dez metros, dependendo da situação doze. E podia criar uma ambiência interna que fazia com que os espaços se comunicassem. E que na verdade, eram articulados, porque os lotes eram compridos, normalmente por rampas ou então por escadas. (Xavier em entrevista à autora, 07/02/2017)

A ideia da casa moderna como bloco estruturado por quatro apoios implica, comumente, que o bloco esteja suspenso sobre essas colunas, liberando o térreo. Entretanto, existem casas como a de Paulo Bastos que estão firmemente ancoradas ao terreno. Aparentemente o partido inicial era suspender a casa por quatro apoios, por conta de sua racionalidade e limpeza. A partir dele, o arquiteto começou a integrar os espaços e trabalhar os níveis. Com isso, a estrutura inicial vai deixando de ser independente do solo: o arquiteto se permite flexibilizar o modelo inicial de acordo com as necessidades encontradas ao longo do processo de projeto. O modelo idealizado da casa sobre quatro apoios não é, portanto, absoluto e imutável, tanto que alguns arquitetos da Escola Paulista se apropriaram de maneiras distintas desse conceito, Paulo Bastos e Abrahão Sanovicz entre eles. Ainda segundo Xavier:

a partir desse ponto de partida todos eles foram, dentro das possibilidades de cada um e das características específicas,

explorando esse modelo. Mas eles são muito interessantes nesse sentido, pelo fato de que eles trabalham essa coisa das paredes paralelas e estruturais, com as lajes nervuradas em alturas diferentes e uma coisa que por exemplo a própria rampa induzia, que era você trabalhar com meio pé direito. Ao mesmo tempo que isso garante internamente as comunicações entre os espaços, você fica com desníveis menores para vencer [...] Essas casas todas são do final da década de 60 e ao longo da década de 70 basicamente. Então isso foi muito explorado, e mesmo com o Artigas sendo mais velho, é dele já em 56 o primeiro modelo. E isso foi na verdade uma coisa que além de muito explorada, foi sendo enriquecida. Em cada projeto foram sendo agregadas aí novas possibilidades. (Xavier em entrevista à autora, 07/02/2017)

Luciane Shoyama explica como, de maneira geral, toda a carreira de Bastos tem a ver com os acontecimentos de sua vida e mesmo com seu amadurecimento pessoal e profissional. Percebe-se que o arquiteto foi se transformando ao longo da vida, como é natural. Ele sempre tratou a arquitetura como produto cultural. Logo, há um compromisso com a técnica do seu tempo, sociedade, contexto etc. Até por conta disso, nunca trabalhou com o mercado imobiliário, atendendo a poucos clientes particulares. Sua maior atuação foi ligada ao Estado, onde tinha maior liberdade de trabalho e podia assumir a responsabilidade com os condicionantes do contexto.

Dessa perspectiva, o trabalho com o patrimônio histórico arquitetônico começou após seu cargo na presidência no Condephaat, e surgiu de forma natural na vida do arquiteto, também por conta de ser a especialidade de sua esposa Lucilene, que sempre trabalhou no conselho. Não havia muita demanda, na época, para se trabalhar com patrimônio, mas uma vez presidente do órgão, levou seu trabalho muito a sério, e depois envolveu-se naturalmente com trabalhos de restauro. Assim, tinha uma postura muito firme sobre a importância de se preservar o patrimônio, e isso independentemente de crenças ou julgamentos pessoais, segundo Xavier: "independentemente da fé dele, pessoal, a igreja é parte da cultura do povo, é um produto. Não é porque isso é feio ou bonito e tal, dependendo do contexto em que ela está ela é importante e tem que ser preservada". (Xavier, em entrevista à autora, 07/02/2017)

Paulo Bastos tinha um ótimo humor, mas sempre estava sério. Não de maneira negativa, mas como quem levava assuntos do dia a dia para um patamar importante de discussão. Essa postura talvez se devesse à ampla visão que o arquiteto tinha sobre arquitetura, tanto que trabalhou com todo o tipo de projeto, desde residenciais unifamiliares até urbanos.

A preocupação do arquiteto com a educação patrimonial se deu, dessa forma, por conta dessa perspectiva global que tinha sobre arquitetura e pela maneira que a entendia como produto cultural. Paulo Bastos sabia que o restauro era uma oportunidade de estudar a fundo o edifício, o que resultava em um enorme arcabouço de conhecimento que não deveria ser ignorado depois que servisse para o propósito do restauro.

Sobre o brutalismo no projeto de sua casa, nota-se que o arquiteto não deixou todos os materiais completamente sem revestimento. Muitas paredes internas foram pintadas de branco, mesmo que ainda mantivessem a textura do tijolo de barro. As decisões sobre o que revestir ou manter na aparência original dependeu muito do impacto que o material causava no ambiente. No caso da alvenaria, a própria textura do material mostrava que se tratava do tijolo sem que fosse necessária a cor. Além disso, o arquiteto evitou que a cor do tijolo (amplamente empregado em toda a casa) escurecesse os ambientes, principalmente porque o forro aparente da laje preservou a cor original dos blocos cerâmicos e das vigas de concreto. Além dos materiais da laje, todas as estruturas de concreto foram mantidas aparentes.

As paredes curvas também foram feitas de tijolo de barro e revestidas com chapisco grosso e tinta cor ocre, que Bastos gostava muito. Acredita-se que Bastos não faria uma parede de concreto com a finalidade de revesti-la posteriormente. A cor e a textura dessas paredes provavelmente não foram empregadas para destacá-las, mas para introduzir cor na residência, tanto que o ocre aparece também nas esquadrias dos quartos e nas portas.

ANÁLISE PROJETUAL E GRÁFICA DAS OBRAS

Com base no estudo da bibliografia sobre análise projetual e gráfica, bem como na obra e ideias dos arquitetos, incluindo os dados provindos das entrevistas, foram elaboradas análises gráficas. Os diagramas produzidos e apresentados a seguir tornam visíveis determinados aspectos projetuais das casas.

- Identificação do lugar (figura 9): as setas assinalam linhas de força ascendentes que marcam a presença de cada casa no espaço, ou seja, os elementos que evidenciam sua colocação e posição para o observador. No primeiro, a verticalidade, e no segundo a elevação com relação à rua.
- Eixos (figura 10): baseado nos exemplos de Clark & Pause, o diagrama abaixo identifica os principais eixos organizadores das plantas analisadas.
- Simetria e equilíbrio (figura 11): os eixos de simetria vermelhos separam os retângulos amarelos para revelar o equilíbrio entre as partes das plantas em cada obra.
- Planta e corte (figura 12): o diagrama evidencia as correspondências entre planta e corte, mostrando assim as estratégias de divisão espacial adotadas pelos arquitetos.
- Modulação (figura 13): o diagrama identifica grelhas de modulação formal/estrutural, a partir das quais foi organizada a arquitetura. A modulação é marcante em muitas obras da Escola Paulista, incluindo as residências representadas.
- Circulação e acessos (figura 14): a demarcação da circulação ajuda a compreender a experiência de percurso ortogonal e racional que é oferecida ao visitante.
- Insolação (figura 15): a partir deste diagrama, entendem-se as estratégias de distribuição adotadas de acordo com a orientação do terreno.
- Materiais (figura 16): o mapeamento das materialidades mostra como o princípio da verdade dos materiais se apresenta em cada casa, além de indicar a ambiência criada nos espaços internos.
- Transição núcleo central e áreas auxiliares (figura 17): ao demarcar essas áreas, compreende-se melhor a experiência do visitante e as ambiências criadas nas residências.
- Setorização (figura 18): ao analisar a setorização, fica claro o diálogo das casas com as diretrizes modernas e com a visão de distribuição da Escola Paulista.
- Estratificação: transição entre pisos e solo (figura 19): esse diagrama apresenta a relação de soluções verticais, como a articulação entre pisos e deles com o exterior.
- Geometria da construção (figura 20): o destaque de elementos construtivos neste diagrama mostra como os fatores físicos podem influenciar a percepção subjetiva da arquitetura.

- Elementos básicos, modificadores e com mais de uma função (figura 21): o diagrama destaca os componentes espaciais.
- Continuidade espacial (figura 22): muito explorada pelos arquitetos da Escola Paulista, a marcação gráfica da continuidade do espaço evidencia seu impacto e percurso em planta e em corte.
- Campos visuais (figura 23): a marcação dos campos visuais criados evidencia como aberturas amplas são capazes de diluir os limites entre interior e exterior.

DISCUSSÃO

Ambas as casas são importantes exemplares da Escola Paulista. Os diagramas apresentados expõem características estruturais e formais que só podem resultar em espaços de qualidade quando há um detalhamento correto. O detalhe nasce da percepção espacial que se tem ao projetar, a partir da visualização e certeza de qual ambiência se quer criar. O detalhamento minucioso só é possível a partir dessa ambiência idealizada, pois ele existe para torná-la real. O foco deste trabalho foi estudar tais ambiências a partir dos depoimentos, das análises gráficas e das leituras realizadas. Como resultado, verificaram-se características que aproximam e afastam as residências de Abrahão Sanovicz e Paulo Bastos no que diz respeito à ambiência pretendida.

De maneira geral, as casas originam-se da mesma estratégia: o uso de paredes paralelas apoiadas em quatro colunas. Entretanto, os partidos resultantes são distintos: Sanovicz mantém a forma de monobloco sustentado simetricamente por quatro pilares, enquanto Bastos não se prende à concepção formal do modelo e da estrutura, priorizando a solução espacial. Pode-se a partir disso estabelecer paralelos entre os casos de estudo e o artigo de Vázquez Ramos (2013) sobre as casas "introspectivas" de Artigas (BERQUÓ, 1966; TELMO PORTO, 1968; MARTIRANI, 1969).

Em sua análise, Vázquez demonstra como o partido destas casas configurou espacialidades que evitavam o cotidiano urbano e a conexão com a cidade. Elas se voltavam para dentro, ou seja, eram antiurbanas. O Golpe Militar de 1964 é essencial para entender essa rejeição projetual à vida urbana, envolta no clima de medo e paranoia do regime de 1964. Vázquez mostra como essa introspecção ocorre de formas distintas: a Casa Berquó resolve-se pelo pátio central com iluminação zenital; a Casa Porto configura uma centralidade com iluminação zenital; e a Casa Martirani se define com o que Vázquez

chama de “dupla pele”, que configura um exoesqueleto, “capaz de construir uma exterioridade controlada” (VÁZQUEZ RAMOS, 2013, p. 2).

Bastos e Zein também associam a arquitetura neo-brutalista à ideia de um exoesqueleto, tomando como base o Crown Hall do IIT e a Neue Nationalgalerie de Berlim, ambos de Mies van der Roh. Essas obras têm pavilhões cujo espaço interno é livre de obstáculos para permitir uma liberdade total de organização das atividades inerentes de cada programa (BASTOS, ZEIN, 2010, p. 71). O exoesqueleto vilanoviano, porém, não configura um prisma platônico de cristal. Vázquez discute a ideia da caixa, presente na arquitetura desde Palladio, e aponta que muitos modernos se interessavam pela possibilidade de destruí-la, como Theo van Doesburg, ou de vazá-la, como Le Corbusier (VÁZQUEZ RAMOS, 2013, p. 13). Na Casa Martirani, Vázquez mostra a “estrutura/exoesqueleto contentora”, configurada por pilares e empenas cegas, uma continuação da experimentação de projeto onde abertos e fechados se conformam ativamente como uma cobertura/casca, excluindo-se da cidade.

Entretanto, a ideia do exoesqueleto também implica numa estrutura, até certo ponto, vazada. E, de fato, o orientador da pesquisadora lembra-se de interlocuções com professores durante a Graduação na FAU USP da década de 1980, que conheciam Artigas e/ou foram colaboradores desse, em que mencionavam as casas Baeta e Berquó como exemplos de uma arquitetura que dialogava de forma crítica com o urbano, através justamente dos beirais e empenas que traziam incerteza sobre o perímetro da habitação, uma crítica à legislação de uso do solo com seus recuos frontal, laterais e fundos. Ou seja, o exoesqueleto dialogava criticamente com a forma de produção da habitação e da própria cidade. Mas o exoesqueleto não constitui uma casca enraizada no solo, sendo que a relação das casas com o solo é distinta da cobertura. E aí é que está uma grande questão no que tange à ideia de continuidade com a cidade.

Portanto, na Casa Taques Bittencourt II vê-se o exoesqueleto orgânico proposto por Vázquez de forma primordial, uma casca que envolve externamente o programa, mas que através de aberturas na cobertura, sobre o espaço central e entre as empenas, temos um diálogo crítico com a cidade. Essa ação lembra animais que possuem alguma casca e que a utilizam para se esconder do ambiente hostil, mas que podem mantê-la aberta. O exoesqueleto das casas, da mesma forma, pode se fechar, mas também se abrir.

Em relação aos casos de estudo, o exoesqueleto não poderia deixar de se manifestar como característica da Escola Paulista, embora na

casa de Abrahão Sanovicz também se constate inspiração corbusiana, na volumetria e aberturas que aludem à Maison Citrohan do conjunto Weissenhofsiedlung em Stuttgart (1927). O exoesqueleto se manifesta de forma mais explícita na casa de Sanovicz, com a caixa apoiada em quatro pilares, e de forma mais sutil na casa de Paulo Bastos, como uma casca que resolve e arremata o escalonamento de níveis que negociam e se acomodam na topografia do sítio. Nos dois casos, os exoesqueletos se abrem para o céu através da iluminação zenital e assumem uma postura crítica em relação aos recuos do lote, ao não explicitar, no térreo, os limites entre exterior e interior. Arquitetura introspectiva, mas também aberta ao exterior, seja em relação à rua ou ao jardim dos fundos.

No portfólio *Abrahão Sanovicz/arquiteto*, é possível verificar a presença cada vez mais proeminente da ideia de exoesqueleto. Ele aparece em diversos projetos: o edifício de apartamentos em São Paulo (1958), o Centro Cultural e Teatro Municipal de Santos (1960-68), as quatro sub-regionais agrícolas padrão da Secretaria de Estado da Agricultura de São Paulo (1973-74), o edifício de apartamentos modulares da Formaespço em São Paulo (1970-72), o edifício de apartamentos da rua Fiandeiras em São Paulo (1972), as residências em São Paulo Zélia Deri Twiaschor (1968), a casa André Mehes (1973) e, finalmente, a própria casa do arquiteto.

Na residência Abrahão Sanovicz, a ideia da obra arquitetônica como objeto de design é clara. O volume da edificação parece ter sido modelado a partir do monobloco de concreto, com subtrações e adições que levam em conta o produto como um todo. A unidade da forma e o cuidado com a locação e dimensionamento das aberturas são evidentes. Os planos de vidro nas duas fachadas trazem a ideia de vazar a caixa com cuidado plástico. Os detalhes da composição da forma aproximam a obra de sua formação em design na Itália. A planta minimalista se resume às divisões essenciais e não possui portas, tudo sendo resolvido em poucos traços ortogonais.

Enquanto isso, Paulo Bastos adapta a solução estrutural de acordo com imperativos de programa e circulação de acordo com o relevo e a orientação solar do sítio. Assim, o pilar prismático que deveria estar na empena noroeste à altura da cozinha é substituído por paredes estruturais. Na mesma empena, o arquiteto desenha diversas reentrâncias para a acomodação de armários em diferentes cômodos, o que também ocorre nos quartos. As partições internas são elaboradas, de modo que há paredes curvas, compartimentação no setor de serviços e uma área separada para os closets nos quartos.

As relações entre espaços internos e externos é forte nas residências, como em muitas obras da Escola Paulista. Na casa de Sanovicz, a sensação de amplitude é causada pela continuidade de toda a área comum, dessa com o exterior e também pelo pé direito duplo da sala de jantar. Na casa de Bastos, logo na entrada, a visão do plano de vidro dos fundos estabelece a integração entre dentro e fora, acentuada pelo pátio interno. Toda a fachada da sala de estar se abre para o jardim. Internamente, as relações entre cômodos consistem de aberturas generosas que garantem a fluidez espacial. O pátio é um elemento de respiro dentro da casa. O escalonamento dos níveis possibilita uma circulação fácil e fluida, preservando a continuidade espacial também pela ampla visão entre patamares. Esse jogo de níveis é enriquecido pelo desenho de anteparos, paredes circulares e mobiliário em concreto, apoiado no desnível e no pátio.

Em suma, ambos trabalham com uma estrutura mínima e com a integração e fluidez de espaços, incluindo a dissolução dos limites entre interior e exterior. Ambas as plantas são baseadas em grelhas ortogonais e eixos de simetria. Nas duas casas é clara a separação entre áreas social e privada, esta alocada no nível superior, mesmo que no caso da casa de Bastos o corredor de distribuição dos quartos seja completamente visível da sala de jantar e da entrada. Ambas as casas buscam evidenciar os materiais utilizados.

Apesar de tantas semelhanças, a diferença entre partidos resulta em algumas características opostas. Nesse sentido, chama atenção a estratificação das casas. Segundo a perspectiva de Simon Unwin, a estratificação de uma obra é uma estratégia de organização do espaço que estabelece relações verticais tanto em seu interior quanto em seu exterior, e está mais ligada à experiência do sujeito do que à aparência da obra em si (UNWIN, 2013, p. 93-94). Desse modo, é possível que uma obra de arquitetura seja mais voltada ao céu ou ao solo, dependendo da maneira como organiza os espaços verticalmente e da maneira como guia a experiência do sujeito através deles.

Na residência Abrahão Sanovicz a área social é um patamar elevado em relação ao nível mais baixo do terreno, comportando-se como mirante a partir do qual avista-se a cidade. Ao contrário, na residência Paulo Bastos, o escalonamento dos níveis sociais gera uma fluidez espacial descendente, sendo que o estar e a varanda do piso inferior estão no nível do jardim dos fundos. Há, portanto, uma diferença nas relações estabelecidas com o exterior. Ambos os arquitetos contestam os limites entre dentro e fora por meio dos planos de

vidro, criando amplos campos de visão, por outro lado o fora de cada casa é diferente. O exterior de Sanovicz está na altura das copas das árvores, relacionado ao céu. Já o exterior de Bastos é a terra e o que nasce dela, característica expressa também na presença do jardim interno com iluminação zenital suave, exaltando mais a ligação ao solo do que ao céu.

Outro fator que distingue as casas é sua relação com a rua. No caso de Sanovicz, o interior é todo visível, mesmo para um observador de fora. A casa de Bastos, ao contrário, esconde do passante sua transparência e amplitude interna.

O piso social da casa de Sanovicz possui planos de vidro em ambas as extremidades, permitindo que um observador da rua veja todo o interior, de varanda a varanda, mesmo que a fachada de distancie um pouco da rua por conta do desnível de mais de 1,50m e da varanda coberta, que faz a transição entre dentro e fora. Apesar da transparência da área social, a privacidade dos quartos é mantida. Embora voltados na mesma direção, permanecem resguardados pelo anteparo de concreto no piso superior.

Ao contrário, a casa de Bastos deixa clara sua oposição à rua. A fachada se mostra austera devido à restrição de aberturas, à elevação da casa e ao recuo da porta de entrada. Ainda assim a elevação apresenta a ideia de quebra da noção tradicional de fachada principal, assim como na casa de Abrahão. Mas, ao invés de fazer isso a partir de um plano transparente, utiliza elementos de adição e subtração (ressalto da cozinha e recuo da garagem), também diluindo os limites entre interior e exterior. Dessa forma, a casa se volta para o interior e para os fundos, proporcionando um ambiente acolhedor e íntimo, lembrando as já citadas "casas introspectivas" (VÁZQUEZ, 2013). Devido tal postura, o arquiteto utiliza um pátio interno com iluminação zenital para iluminar a sala de jantar e trazer a natureza externa para dentro, acentuando a sensação de acolhimento, o que também faz por meio das generosas aberturas para os fundos.

A análise dos depoimentos, do local e da história permite pensar duas explicações possíveis para essa diferença. A primeira diz respeito à posição do norte, quase oposta em cada um dos lotes. Na casa de Sanovicz, ele está na direção da rua, favorecendo aberturas nessa orientação. Já na casa de Bastos, aponta para os fundos, sendo que a orientação sudoeste da rua impõe a necessidade de proteger a fachada frontal do sol. A segunda explicação baseia-se na situação política do período de construção das residências. Bastos construiu a sua

no início da década de 1970, auge da repressão do Regime Militar. Devido à sensação geral de insegurança do espaço público e sua oposição ao regime, faria sentido o arquiteto projetar sua casa como local de refúgio e reclusão. Já a casa de Abrahão Sanovicz foi construída em um período de abertura política, no início dos anos 1980, quando a esperança pela volta da liberdade e da democracia predominava.

Os aspectos aqui discutidos evidenciam a importância que Sanovicz e Bastos davam ao detalhe, essencial para transformar a arquitetura idealizada em espaço real e de qualidade. O resgate da prática do detalhe construtivo por grande parte dos arquitetos de hoje e pelas próprias escolas de arquitetura poderia fazer grande diferença na qualidade final das obras que são construídas hoje. Quanto à organização dos espaços, a origem comum das casas no modelo de paredes paralelas sobre quatro apoios resulta em um exoesqueleto, que é trabalhado diferentemente por cada arquiteto. Em Sanovicz o volume original permanece claro, enquanto em Bastos ele se deforma e se enterra no solo. Assim, o resultado é uma diferença substancial de partido: em Sanovicz, permanece a caixa de fósforo sobre quatro pilares e em Bastos, o escalonamento de níveis acomodados organicamente.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos arquitetos Edson Elito, Leo Tomchinsky, Luciane Shoyama e Nelson Xavier pela concessão das entrevistas e dos documentos que auxiliaram na pesquisa; e a Eduardo Sanovicz e sua esposa pela gentileza de receber a pesquisadora para entrevista e visita em sua residência.

Os autores agradecem também à FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pela concessão da bolsa de Iniciação Científica (processo nº 2015/23726-2) que viabilizou essa pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACAYABA, Marlene M. *Residências em São Paulo, 1947-1975*. São Paulo, Romano Guerra Editora, 2011.

ARTIGAS, João B. V. Os caminhos da arquitetura moderna. In *Fundamentos*, 1952.

BAKER, Geoffrey H. *Design Strategies in Architecture: An Approach to the Analysis of Form*. New York, Van Nostrand Reinhold, 1989.

BAKER, Geoffrey H. *Le Corbusier: uma análise da forma*. São Paulo, Martins Fontes, 1998.

BASTOS, Maria Alice J.; ZEIN, Ruth V. *Brasil: arquiteturas após 1950*. São Paulo, Editora Perspectiva, 2010.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 1997.

CHING, Francis D. K. *Arquitetura: forma, espaço e ordem*. São Paulo, Martins Fontes, 2008.

CLARK, Roger H.; PAUSE, Michael. *Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas, and Partis*. Hoboken, John Wiley & Sons, 2005.

COTRIM CUNHA, Marcio; GUERRA, Abilio. Entre o pátio e o átrio. Três percursos na obra de Vilanova Artigas. *Arquitextos*, São Paulo, ano 13, n. 150.01, Vitruvius, nov. 2012 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.150/4591>>.

FUJIOKA, Paulo Y. *O edifício Itália e a arquitetura dos edifícios de escritórios em São Paulo*. Orientador Eduardo Luiz Paulo Riesen-campf de Almeida. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1996.

IWAMIZU, Cesar Shundi. *A Estação Rodoviária de Jaú e a dimensão urbana da arquitetura*. Orientadora Anália Maria Marinho de Carvalho Amorim. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2008.

OTTONI, Dácio. A. B.; SZMRECSANYI, Maria Irene de Q. F. *Cidades jardins: a busca do equilíbrio social e ambiental 1898-1998*. 3ª Bienal de Arquitetura. São Paulo, FAU-USP, 1997.

RODRIGUES, Pedro Henrique de C. *A obra do arquiteto Paulo Bastos*. Orientador Dácio Araújo Benedicto Ottoni. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2008.

RYKWERT, Joseph. *a casa de Adão no paraíso: a ideia da cabana primitiva na história da arquitetura*. São Paulo, Perspectiva, 2003.

SANOVICZ, Abrahão. *Sistematização Crítica da Obra de Arquitetura para Obtenção do Título de Livre Docência*. Tese de livre docência. São Paulo, FAU USP, 1997.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil, 1900-1990*. São Paulo, EDUSP, 1998.

SILVA, Helena Ayoub A. *Abrahão Sanovicz: o projeto como pesquisa*. Orientador Eduardo de Almeida. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2004.

UNWIN, Simon. *A análise da arquitetura*. Porto Alegre, Bookman, 2013.

UNWIN, Simon. *Vinte edifícios que todo arquiteto deve compreender*. São Paulo, Martins Fontes, 2014.

VÁZQUEZ RAMOS, F. G. *Ética brutalista na arquitetura introspectiva de Vilanova Artigas: 1966-1969. X Seminário Docomomo Brasil*, Curitiba, 2013.

WOLF, José. *A Epifania de Abrahão: Viver pelo Desenho. AU-Arquitetura e Urbanismo*, mar. 2003.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo, PINI, 1983.